

Третяк К. М.

Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, м. Суми

Науковий керівник – д. психол. н. С. Б. Кузікова

**ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ
STUDYING THE MOTIVATION CHARACTERISTICS OF YOUNGER
STUDENTS**

This article discusses the content of a diploma thesis on the topic: «Features of the academic motivation of younger schoolchildren.» The purpose of the work is a theoretical analysis and conducting empirical research to reveal the specific aspects of motivation within the structure of the educational activities of younger students. To achieve the research goal, both empirical and theoretical methods were chosen, the results of which are presented in this article. The practical significance of this research lies in the development of effective approaches to stimulate the academic motivation of students, optimizing the learning environment, personalizing education to accommodate individual child needs, and designing strategies aimed at improving academic success by enhancing the level of motivation among primary school students.

Навчальна мотивація молодших школярів є досить нагальним питанням, адже за зміною вимог сучасного світу слідує перебудова освітнього процесу. Гнучкість мислення, здатність швидко та неперервно навчатися, критично мислити, розширювати свої можливості є головними завданнями у сучасній школі.

Над цим питанням працювали такі дослідники, як М. Яцишина, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін. За результатами теоретичних досліджень було виявлено такі особливості: молодший шкільний вік є найсприятливішим для здобуття нових компетентностей, вмій, навичок, знань; так як навчання стає провідною діяльністю дитини, то постає нове завдання – організувати освітній простір із задоволенням всіх потреб, включаючи психологічний клімат в колективі, емоційний стан учня.

У нашому магістерському дослідженні були задіяні методики вивчення рівня та якості мотивації учнів, а саме: анкетування (за методикою Н. Лусканової, В. А. Кривової), бесіди, проектна робота (створення колективних лепбуків, постерів).

Молодші школярі часто демонструють внутрішню мотивацію на ранніх стадіях навчання, проте вона потребує постійної підтримки та розвитку. Діти у цьому віці тільки починають свій шлях у школі та досліджують новий світ знань. На цьому етапі внутрішня мотивація є підґрунтям, на якому будується їхнє ставлення до навчання. Однак, внутрішня мотивація може бути досить лабільною і змінюватися із часом. Якщо діти стикаються із труднощами або не знаходять в навчанні відповідного відклику, ця мотивація може послабнути.

В результаті емпіричних досліджень ми бачимо, що рівень мотивації відносно стабільний, проте може змінюватися впродовж року: учні мають різні рівні – високий (64,2 %), середній (25 %), низький (10,8%). Це залежить від умов, в які потрапила дитина, від того, як її зустріло середовище, як вона змогла пристосуватися, які стосунки має в колективі. Був виявлений прямиий зв'язок між рівнем мотивації та навчальними досягненнями учнів. Прослідковується як позитивне, так і негативне ставлення до освітнього процесу, негативного значно менше.

Також, було виявлено, що переважає зовнішня та ідентифікована регуляція мотивації. Це свідчить про усвідомленість дитиною її місця в школі, колективі, значення знань для неї. В цілому ми бачимо, що діти позитивно ставляться до навчання, мають живий інтерес, а всі поточні питання вирішуються разом із дорослими, чи в колективі, що дає змогу поліпшити стан мотивації учнів початкової ланки.

Вчителі мають можливість створити навчальну атмосферу, яка підтримуватиме внутрішню мотивацію молодших школярів. Це може бути досягнуто шляхом застосування багатьох методів навчання, ігрового підходу та практичних завдань. Важливо дозволити дітям виразити свої інтереси та ставити питання, що стимулює їхню діяльність. Нижче наведені методи допоможуть у вирішенні цієї проблеми.

Серед методів підвищення рівня мотивації окреслені такі: емоційні, пізнавальні, вольові, соціальні. Для їх реалізації необхідно прослідковувати та виконувати у своїй роботі такі етапи: підготовка себе до вирішення освітніх питань, реалізація освітнього процесу, аналіз результатів та саморефлексія. Саме в такій системі можливо успішно впровадити нові технології для підвищення навчальної мотивації, вирішити поточні проблеми, виконати заплановану діяльність.

Ключовим моментом у мотивуванні учнів є створення ситуацій успіху, які дають змогу проявитися дитині у різних обставинах. Зняття страху, впевненість у своїх діях та результатах, акцент на індивідуальних позитивних особливостях та увага до деталей – ці методи допомагають підтримувати дитину у різні етапи навчання, забезпечити їй підтримку.

Молодші школярі переживають етап формування своєї індивідуальної ідентичності. Вони починають усвідомлювати себе як окремих індивідів, які мають свої інтереси, цінності та потреби. Цей процес формування особистості є важливим для розвитку внутрішньої мотивації. Діти можуть бути мотивовані, коли вони відчувають, що їхні індивідуальні інтереси і досягнення важливі та цінні.

На початковому етапі шкільного навчання діти також активно розвивають свої психосоціальні навички. Вони вчаться співпрацювати з однолітками, розвивати соціальну компетентність і розуміти, як їхні дії впливають на інших. Цей соціальний аспект є важливим для мотивації, оскільки діти можуть бути мотивовані для навчання, коли вони бачать, як це сприяє їхній соціальній інтеграції та взаємодії з оточуючими.

Школярі початкової ланки часто потребують позитивної підтримки та заохочення з боку вчителів і батьків. Внутрішня мотивація може бути підтримана шляхом створення навчального середовища, в якому діти відчують позитивне визнання за свої зусилля і досягнення. Педагоги повинні бути уважними до індивідуальних успіхів кожного учня та відзначати їх.

Також, наше дослідження показало, що варто звернути увагу на поступовість навчання та кінцевий його результат. Тобто, мотивувати учнів не тільки близькими перспективами, як – от гарна оцінка (рівень), а і довготривалими: слід пояснити учням, що навичка навчатися є необхідною у сучасному світі, і врешті – решт освітній процес закінчиться, а почнеться наступний – професійний. Потрібно тримати фокус уваги на вмінні швидко опановувати матеріал, продовжувати свою діяльність незалежно від успіху чи невдачі, ставити перед собою конкретні цілі та розробляти план їх досягнення.

Ще одним із ключових моментів нашої роботи є рекомендації, надані педагогам із психологічної точки зору. Серед них: створення емоційно безпечного середовища, без осуду і безпідставної критики, створення позитивної конкуренції, розподіл обов'язків між дітьми, залучення кожного до освітнього процесу, без виключень. Соціальні взаємодії з однолітками та вчителями мають значущий вплив на навчальну мотивацію. Вчителі можуть створити сприятливу атмосферу в класі, де діти відчують підтримку та позитивне визнання за свої зусилля. Однак також важливо враховувати взаємодію з однолітками. Діти можуть бути мотивовані навчанням, коли вони бачать успіхи своїх товаришів та взаємодіють з ними в процесі навчання. Такі кроки допоможуть максимально урізноманітнити навчання, дати свободу вибору дитині у її діяльності в рамках освітніх програм, забезпечити почуття комфорту під час освітнього процесу, не обділити увагою жодного учня. Важливо заохочувати дітей до активного пошуку знань і використовувати ігровий підхід до навчання. Внутрішня мотивація може бути підтримана, коли навчальний процес включає цікаві завдання та можливість досліджувати нові теми. Здійснюючи навчання як ігру, діти можуть розвивати свою внутрішню мотивацію, бажання вчитися і вдосконалювати свої навички.

Як висновок, можна зазначити, що мотивація є ключовим моментом в освітньому процесі. За її допомогою можливо пізнати та розкрити кожну дитину, дізнатися про її страхи та переживання, допомогти їй їх подолати, працювати з ними. Педагог повинен вміти володіти різними техніками, прийомами та визначати особистісно – орієнтований підхід до кожного учня, аби рівень мотивації не спадав, і діти отримували позитивні відчуття від навчання, осередку, в якому перебувають велику частину свого життя.